

Humedales artificiales con celdas de combustible microbianas (CW-MFC): Avances y futuras direcciones

Lidia Santiago-Silva¹, Mario J. Romellón-Cerino², Agustín Ramírez-López¹, Iván López-García¹, Saray B. Gómez-Cruz¹, Heriberto Cruz-Martínez¹

¹ Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico del Valle de Etna, Abasolo S/N, Barrio del Agua Buena, Santiago Suchilquitongo, Oaxaca 68230, México

² Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Villahermosa, Carretera Villahermosa-Frontera Km. 3.5, Ciudad Industrial Villahermosa 86010, Tabasco, México

Resumen

Los humedales con celdas de combustible microbianas (CW-MFC, por sus siglas en inglés) son sistemas que han tomado gran relevancia en los últimos años, debido a su gran capacidad para generar energía y tratar las aguas residuales. Desde el 2012 que fue el primer estudio detallado de esta tecnología, diversos autores han encontrado grandes eficiencias en la remoción de contaminantes, con valores promedio reportados de 88% para la demanda química de oxígeno (COD, por sus siglas en inglés), 75% para la demanda bioquímica de oxígeno (BOD, por sus siglas en inglés), 85% para nitrógeno total y 80% para el fósforo total, estos resultados evidencian que los CW-MFC son capaces de eliminar de manera eficiente tanto materia orgánica, principales responsables del deterioro de la calidad del agua. De forma complementaria, el acoplamiento del proceso biológico con la conversión electroquímica permite que, durante la degradación de los contaminantes, los sistemas CW-MFC produzcan energía eléctrica. En este sentido, diversos estudios reportan valores de densidad de potencia, densidad de corriente, voltaje y resistencia interna en rangos de 3.20–17.46 mW·m⁻², 25–26 mA·m⁻², 165–569 mV y 210–397 Ω, respectivamente, confirmando su viabilidad como sistemas generadores de bioelectricidad. Dichos resultados alientan a la búsqueda de nuevas configuraciones, materiales y diseños que permitan mejorar la producción de energía y la remoción de contaminantes.

Abstract

Constructed wetlands coupled with microbial fuel cells (CW-MFCs) have gained significant relevance in recent years due to their dual capability to generate energy while treating wastewater. Since 2012, when the first detailed study of this technology was reported, numerous authors have demonstrated high contaminant removal efficiencies, with average values of 88% for chemical oxygen demand (COD), 75% for biochemical oxygen demand (BOD), 85% for total nitrogen, and 80% for total phosphorus. These results indicate that CW-MFCs are capable of efficiently removing both organic matter, which are the primary contributors to water quality deterioration. In addition, the coupling of biological processes with electrochemical conversion enables CW-MFC systems to generate electrical energy during pollutant degradation. In this regard, several studies report power density, current density, voltage, and internal resistance values within the ranges of 3.20–17.46 mW·m⁻², 25–26 mA·m⁻², 165–569 mV, and 210–397 Ω, respectively, confirming their viability as bioelectricity-generating systems. These findings encourage further exploration of new configurations, materials, and designs aimed at enhancing both energy production and contaminant removal performance.

Palabras Clave: Aguas residuales, Contaminantes orgánicos, Desempeño electroquímico

Keywords: Wastewater, Organic pollutants, Electrochemical performance

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, nuestro planeta ha experimentado un proceso de calentamiento global, desencadenado principalmente por el crecimiento demográfico y el desarrollo de diversas actividades antropogénicas [1]. Entre

estas actividades, la quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad se ha consolidado como una de las principales fuentes de contaminación a nivel mundial [2], generando hasta 2024 aproximadamente 13800 millones de toneladas de CO₂ [3]. Este gas, al absorber la radiación infrarroja y retener el calor en la atmósfera, ha contribuido de manera significativa a la alteración del clima global [4]. Como consecuencia de este fenómeno, uno de los impactos más evidentes se manifiesta en la disminución del recurso hídrico. Esto se debe a que el aumento de la temperatura global altera los ciclos hidrológicos naturales, lo que reduce las precipitaciones e incrementa la evaporación de la superficie terrestre. Debido a estas alteraciones, la relación entre el cambio climático y los recursos hídricos se ha convertido en un tema de enorme preocupación para la prosperidad y sostenibilidad de la sociedad [5-6]. Ante este panorama, se buscan tecnologías que contribuyan a mitigar dichas problemáticas; entre ellas destacan la implementación de energías renovables y la aplicación de técnicas avanzadas para el tratamiento del agua. En este contexto, surge el uso de humedales artificiales con celdas de combustible microbianas (CW-MFC, por sus siglas en inglés), una herramienta que integra los humedales artificiales (CW, por sus siglas en inglés) con las celdas de combustible microbianas (MFC, por sus siglas en inglés).

Los CW son estructuras diseñadas por el ser humano para simular procesos naturales de purificación del agua; en ellos se integran plantas fitorremediadoras, bacterias y materiales de soporte que, mediante diversos procesos físicos, químicos y biológicos, permiten la descomposición de los contaminantes presentes en el agua [7]. En la actualidad, países como China [8], Alemania [9], Dinamarca [10], Estados Unidos [11] y Brasil [12] han desarrollado los CW como una tecnología eficaz para el tratamiento de aguas residuales, reportando altas eficiencias en la remoción de materia orgánica. En particular, se han observado porcentajes de remoción de la demanda química de oxígeno (COD, por sus siglas en inglés) superiores al 50–65%, así como eficiencias del 80–85% en la eliminación de la demanda bioquímica de oxígeno (BOD, por sus siglas en inglés). Asimismo, esta tecnología ha demostrado mejoras significativas en la reducción de nutrientes como nitrógeno y fósforo, así como en la eliminación de ciertos metales pesados, consolidándose como una alternativa sostenible y de bajo impacto ambiental [13]. Mientras, las MFC son sistemas electroquímicos que aprovechan la actividad catabólica de ciertos microorganismos para generar bioelectricidad. Estos sistemas convierten la energía química contenida en el agua residual en energía eléctrica [14]. Debido a este potencial, las MFC han sido ampliamente investigadas y, en muchos casos, integradas con otras tecnologías; no obstante, el incremento de la producción energética continúa representando el principal desafío de estos sistemas [15].

Las CW-MFC son una tecnología reciente, que aún no ha sido tan explorada, ya que combinar las CW y las MFC representa un gran desafío [16]. No obstante, su integración ha aportado beneficios destacados, ya que permite mejorar el tratamiento de las aguas residuales al incrementar de manera significativa la remoción de COD, BOD y otros contaminantes. Asimismo, la separación existente entre la zona anódica y la zona catódica genera gradientes redox bien definidos, lo que favorece de manera simultánea procesos como la nitrificación y la desnitrificación, la eliminación de nutrientes y la reducción de compuestos tóxicos, los cuales, en contraste con los CW convencionales, ocurren de forma más lenta y con un menor grado de control [17-19]. Adicionalmente a la mejora en el tratamiento del agua, los CW-MFC producen pequeñas cantidades de energía eléctrica como resultado del metabolismo de bacterias electroactivas que degradan la materia orgánica presente en el agua residual, lo cual representa un subproducto favorable de estos sistemas [20].

De esta manera, aunque los CW-MFC aún se encuentran en una etapa de exploración debido a las diversas problemáticas asociadas a su diseño, operación y escalamiento, su estudio a mayor profundidad podría contribuir de manera significativa a garantizar la seguridad energética e hídrica, posicionándose como una solución eficaz frente a los desafíos ambientales que actualmente enfrenta la sociedad.

2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y COMPONENTES

Los CW-MFC son una tecnología capaz de tratar las aguas residuales y generar electricidad [21]. En esta tecnología, el CW proporciona el medio físico, las plantas y los gradientes redox adecuados para el desarrollo microbiano, mientras que la MFC aprovecha los electrones liberados durante la degradación de los contaminantes orgánicos, generada por los microorganismos para producir energía eléctrica. Esta interacción mejora la eficiencia del tratamiento del agua y permite la recuperación de energía; haciendo de los CW-MFC una tecnología prometedora. [22-23]. Bajo este principio de integración funcional, los CW-MFC se estructuran en dos zonas diferenciadas: una zona anódica y una zona catódica (Figura 1).

La zona anódica (Figura 1a) se caracteriza por ubicarse en la parte inferior o profunda del sistema. En este sector, la disponibilidad de oxígeno es limitada, lo que favorece el desarrollo de organismos anaerobios, como bacterias. En esta zona se localiza el ánodo, que es el electrodo donde ocurre la oxidación, generalmente de la materia orgánica. Los microorganismos presentes en el ánodo descomponen estos compuestos y, como resultado de su metabolismo, liberan CO_2 , electrones y iones de hidrógeno. Dentro de estos microorganismos destacan la *Geobacter* y *Shewanella*, bacterias electroactivas capaces de degradar materia orgánica y transferir electrones [24-25]. Además, en esta misma zona se encuentran los materiales de soporte, que son materiales granulares como el tezontle, la grava y arena. Estos materiales permiten la sedimentación y filtración de la materia orgánica y de ciertos contaminantes presentes en el agua. Sobre dichos soportes se fijan las raíces de las plantas fitorremediadoras, las cuales aprovechan la elevada concentración de nutrientes retenidos y sedimentados en este tipo de sustratos [26].

Otro componente importante de esta tecnología es la membrana de intercambio protónico, la cual se encuentra localizada entre la cámara anódica y catódica, la cual actúa como un elemento separador. Su función principal es impedir o disminuir la difusión de oxígeno hacia la zona anódica, así como facilitar el transporte de protones hacia el cátodo. Su implementación, reducen las pérdidas electroquímicas, incrementando la generación de corriente y mejorando la degradación de los contaminantes, contribuyendo con esto a una mayor estabilidad y eficiencia global del tratamiento de aguas residuales [27-29].

Por otra parte, la zona catódica (Figura 1b) se encuentra en la parte superior del sistema; en él se encuentran elementos como el cátodo, que es el electrodo donde ocurre la reacción de reducción del oxígeno. En esta región, los electrones generados en el ánodo y transportados a través del circuito externo llegan al cátodo, donde reaccionan con los iones de hidrógeno que se desplazan a través de la membrana de intercambio protónico. En esta zona, los electrones y protones se combinan con el oxígeno presente en esta zona, permitiendo la formación de agua y completando la reacción de reducción de oxígeno [30-31].

Adicionalmente, en la zona catódica se encuentran las plantas fitorremediadoras o macrófitos, las cuales aceleran la descomposición de los contaminantes presentes en el agua y reducen la velocidad del flujo, favoreciendo así una mayor sedimentación de los sólidos suspendidos. Asimismo, sus raíces captan carbono, nutrientes y trazas de diversos compuestos, incorporándolos a sus tejidos [32]. Entre los macrófitos más representativos se encuentran el carrizo (*Phragmites australis*) [33], el tule (*Schoenoplectus acutus*) [34] y el lirio acuático (*Eichhornia crassipes*) [35]. Estas especies destacan por su capacidad para absorber o transformar contaminantes como materia orgánica, nitrógeno, fósforo y metales pesados tales como cadmio, plomo y cromo. Gracias a sus sistemas radiculares extensos y a su metabolismo, contribuyen de manera efectiva a la remoción de contaminantes y a la mejora de la calidad del agua [36-37]. De este modo, los CW-MFC permiten la integración de las fortalezas de los CW y las MFC, mejorando la calidad del agua tratada y generando, adicionalmente, un subproducto energético en forma de electricidad.

Figura 1. Componentes de humedales artificiales con celdas de combustible microbianas. a) Zona anódica, b) Zona catódica

3. AVANCES ACTUALES

En la actualidad, existen varios avances en diseño e implementación de los CW-MFC [20], ya que representan una tecnología relativamente reciente, dado que el término CW-MFC fue introducido por primera vez en 2010 [38], mientras que el primer estudio experimental detallado se publicó en 2012. En dicho estudio se reportó una eliminación del 75% COB, así como densidad de potencia y corriente de $15.73 \text{ mW}\cdot\text{m}^{-2}$ y $69.75 \text{ mA}\cdot\text{m}^{-2}$, respectivamente. El sistema presentó una configuración de flujo vertical (Figura 2) y utilizó un macrófito de la especie *Canna indica*, lo cual contribuyó a mejorar la calidad del efluente tratado [38]. A pesar de que aún existían aspectos por optimizar, este trabajo sentó las bases para el desarrollo y la posterior consolidación de los CW-MFC [38].

Figura 2. Primer diseño de un humedal artificial con celda de combustible microbiana. 1) microcosmos de humedal construido relleno de grava y plantado con *Canna indica*, 2) zona rizosférica, 3) cátodo, 4) ánodo, 5) resistencia, 7) capa de lana de vidrio y 8), 9), 10) y 11) son puertos de muestreo [38]

Posteriormente, diversos estudios han demostrado que la eliminación de contaminantes puede mejorarse significativamente mediante la optimización del diseño hidráulico y de los materiales empleados. Liu y colaboradores señalaron que el aprovechamiento de la estructura del reactor y la distribución del sustrato, así como la combinación de flujos descendente y ascendente, favorecen simultáneamente el tratamiento de aguas residuales y la generación de bioenergía. En su modelo (Figura 3), se reportaron eficiencias de eliminación de COD, nitrato y amonio del 79.65%, 75.13% y 77.5%, respectivamente. Asimismo, el voltaje de salida se encontró en un rango de 598–713 mV y la densidad de potencia fue de $0.456 \text{ W}\cdot\text{m}^{-3}$ [39].

Figura 3. Estructura de un humedal artificial con celda de combustible microbiana. S1 a S8 representan puertos de muestreo. Modificada de la referencia [39].

Uno de los avances más recientes y destacados en el desarrollo de CW-MFC es el estudio realizado por Tao y colaboradores en 2024 (Figura 4), en el cual se emplearon sistemas CW-MFC de flujo vertical bajo distintas condiciones operativas. En el primer experimento, correspondiente a un humedal construido convencional, se obtuvo una eliminación del 88% de COD y del 70% de nitrógeno total, con una densidad de corriente máxima de $8 \text{ mA}\cdot\text{m}^{-2}$ y una densidad de potencia de $0.62 \text{ mW}\cdot\text{m}^{-2}$. En el segundo experimento, al incorporar biomasa vegetal de *Acorus calamus*, se alcanzaron eficiencias de eliminación del 97.55% para COD y nitrógeno total, junto con densidades de corriente y potencia de $10 \text{ mA}\cdot\text{m}^{-2}$ y $2.22 \text{ mW}\cdot\text{m}^{-2}$, respectivamente. Los resultados indican que la introducción de biomasa vegetal incrementa de manera significativa la producción de bioenergía, especialmente cuando las fuentes de carbono son suministradas de forma repetida al sistema [40].

Figura 4. Diagrama de reactores de humedales artificiales con celdas de combustible microbianas. Modificado de la referencia [40]

Otro de los CW-MFC que ha mostrado resultados promisorios es el propuesto por Kumar y colaboradores en 2023 (Figura 5), en el cual se alcanzó una eficiencia de eliminación de COD del 97.56%, junto con densidades máximas de potencia y corriente de 41.44 mW.m^{-2} y 283.3 mA.m^{-2} , respectivamente. A diferencia de otros estudios reportados en la literatura, estos diseños se configuraron con cámaras aeróbicas, lo que representa una variación relevante en la arquitectura convencional de los CW-MFC [41].

Figura 5. Escala piloto de un sistema de humedales artificiales con celdas de combustible microbianas. Modificado de la referencia [41]

Hoy en día los principales avances en esta tecnología se centran en la optimización de sus componentes y condiciones de operación, incluyendo la mejora del cátodo, el ánodo, las membranas, las plantas fitorremediadoras, los microorganismos electroactivos, así como los diseños y configuraciones del sistema. Debido a la complejidad inherente de los CW-MFC, su desempeño se evalúa de manera integral mediante parámetros tanto electroquímicos como ambientales. Estos sistemas muestran grandes eficiencias en la remoción de contaminantes, con valores promedio reportados de 88% para COD, 75% para BOD, 85% para nitrógeno total y 80% para fósforo total, lo que confirma su capacidad para eliminar de manera efectiva tanto materia orgánica como nutrientes. Además, varios estudios han demostrado que los CW-MFC también pueden reducir la concentración de metales pesados, incluyendo cromo, plomo y cadmio. Aunque la generación de energía aún es limitada, los sistemas registran valores de densidad de potencia, densidad de corriente, voltaje y resistencia interna que oscilan entre $3.20\text{--}17.46 \text{ mW}\cdot\text{m}^{-2}$, $25\text{--}26 \text{ mA}\cdot\text{m}^{-2}$, $165\text{--}569 \text{ mV}$ y $210\text{--}397 \text{ }\Omega$, respectivamente, evidenciando su capacidad de producir bioelectricidad mientras realizan el tratamiento de aguas [42-44].

Asimismo, investigaciones recientes han demostrado que las modificaciones en el diseño de los humedales, particularmente en estructuras de flujo vertical superficial, contribuyen de manera significativa a mejorar la eficiencia en la remoción de contaminantes, alcanzando aumentos de hasta un 20% en comparación con configuraciones tradicionales. Esto resalta la importancia de la optimización estructural y operativa para potenciar tanto el tratamiento de aguas como la producción de energía en los CW-MFC.

4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Los CW-MFC son una tecnología emergente con un gran potencial de escalamiento, ya que tratan el agua y generan bioelectricidad al mismo tiempo. Su mayor fortaleza radica en la combinación de procesos biológicos, electroquímicos y naturales, lo que les permite no solo eliminar de manera eficiente los contaminantes

presentes en el agua, sino también aprovechar la energía eléctrica que se obtiene en los procesos entre la materia orgánica y los microorganismos. Pese a los avances alcanzados, los CW-MFC aún enfrentan un reto importante asociado a la generación de energía eléctrica, ya que en la actualidad sigue siendo limitada, especialmente si se compara con sistemas electroquímicos tradicionales.

En este contexto, es crucial continuar explorando nuevos mecanismos de transferencia de electrones, materiales para ánodos y cátodos, configuraciones y diseños del sistema, así como la interacción entre microorganismos electroactivos y plantas fitorremediadoras. Todos estos factores son determinantes para mejorar el desempeño eléctrico sin comprometer la capacidad de tratamiento. Aunque la producción de energía actual es relativamente baja, los estudios muestran que integrar MFC en humedales construidos mejora consistentemente la eliminación de contaminantes orgánicos y nutrientes, reforzando su valor como una tecnología de tratamiento avanzado.

A mediano y largo plazo, el desarrollo de los CW-MFC podría tener un impacto significativo en la seguridad hídrica y energética. De esta manera, los CW-MFC se presentan como una alternativa prometedora, transformando los sistemas de tratamiento de aguas residuales en plataformas multifuncionales capaces de generar energía, reducir la contaminación y promover la sostenibilidad ambiental.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen el apoyo otorgado por el Tecnológico Nacional de México a través del proyecto “Humedales artificiales asistidos electroquímicamente como una tecnología emergente para el tratamiento de aguas residuales”, con clave 22639.25-P.

REFERENCIAS

- [1] Al-Ghussain, L. (2019). Global warming: review on driving forces and mitigation. *Environmental Progress & Sustainable Energy*, 38(1), 13-21.
- [2] Letcher, T. M. (2019). Why do we have global warming?. In *Managing global warming* (pp. 3-15). Academic Press.
- [3] International Energy Agency, *Electricity 2025*, Paris, France: IEA, 2025. Available: <https://iea.org/reports/electricity-2025>
- [4] Soeder, D. J. (2020). Fossil fuels and climate change. In *Fracking and the Environment: A scientific assessment of the environmental risks from hydraulic fracturing and fossil fuels* (pp. 155-185). Cham: Springer International Publishing.
- [5] Chaturvedi, A., Pandey, B., Yadav, A. K., & Saroj, S. (2021). An overview of the potential impacts of global climate change on water resources. *Water conservation in the era of global climate change*, 99-120.
- [6] Konapala, G., Mishra, A. K., Wada, Y., & Mann, M. E. (2020). Climate change will affect global water availability through compounding changes in seasonal precipitation and evaporation. *Nature communications*, 11(1), 3044.
- [7] Bakhshoodeh, R., Alavi, N., Oldham, C., Santos, R. M., Babaei, A. A., Vymazal, J., & Paydary, P. (2020). Constructed wetlands for landfill leachate treatment: A review. *Ecological Engineering*, 146, 105725.
- [8] Zhang, H., Tang, W., Wang, W., Yin, W., Liu, H., Ma, X., ... & Zha, J. (2021). A review on China's constructed wetlands in recent three decades: Application and practice. *Journal of environmental sciences*, 104, 53-68.
- [9] Vymazal, J. (2022). The historical development of constructed wetlands for wastewater treatment. *Land*, 11(2), 174.
- [10] Gachango, F. G., Pedersen, S. M., & Kjaergaard, C. (2015). Cost-effectiveness analysis of surface flow constructed wetlands (SFCW) for nutrient reduction in drainage discharge from agricultural fields in Denmark. *Environmental management*, 56(6), 1478-1486.
- [11] Rozema, E. R., VanderZaag, A. C., Wood, J. D., Drizo, A., Zheng, Y., Madani, A., & Gordon, R. J. (2016). Constructed wetlands for agricultural wastewater treatment in Northeastern North America: A review. *Water*, 8(5), 173.
- [12] Sousa, A. D. R., Pelissari, C., Laureano, A. T., & Sezerino, P. H. (2024). Effluent quality and reuse potential of wastewater treated in constructed wetlands in Southern Brazil. *Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development*, 14(5), 377-388.

- [13] Wu, H., Wang, R., Yan, P., Wu, S., Chen, Z., Zhao, Y., ... & Zhang, J. (2023). Constructed wetlands for pollution control. *Nature reviews earth & environment*, 4(4), 218-234.
- [14] Slate, A. J., Whitehead, K. A., Brownson, D. A., & Banks, C. E. (2019). Microbial fuel cells: An overview of current technology. *Renewable and sustainable energy reviews*, 101, 60-81.
- [15] Do, M. H., Ngo, H. H., Guo, W. S., Liu, Y., Chang, S. W., Nguyen, D. D., ... & Ni, B. J. (2018). Challenges in the application of microbial fuel cells to wastewater treatment and energy production: a mini review. *Science of the Total Environment*,
- [16] Gupta, S., Patro, A., Mittal, Y., Dwivedi, S., Saket, P., Panja, R., ... & Yadav, A. K. (2023). The race between classical microbial fuel cells, sediment-microbial fuel cells, plant-microbial fuel cells, and constructed wetlands-microbial fuel cells: Applications and technology readiness level. *Science of the Total Environment*, 879, 162757.
- [17] Wang, W., Zhang, Y., Li, M., Wei, X., Wang, Y., Liu, L., ... & Shen, S. (2020). Operation mechanism of constructed wetland-microbial fuel cells for wastewater treatment and electricity generation: a review. *Bioresource Technology*, 314, 123808.
- [18] Guadarrama-Pérez, O., Gutiérrez-Macías, T., García-Sánchez, L., Guadarrama-Pérez, V. H., & Estrada-Arriaga, E. B. (2019). Recent advances in constructed wetland-microbial fuel cells for simultaneous bioelectricity production and wastewater treatment: a review. *International Journal of Energy Research*, 43(10), 5106-5127.
- [19] Arliyani, I., Noori, M. T., Ammarullah, M. I., Tangahu, B. V., Mangkoedihardjo, S., & Min, B. (2024). Constructed wetlands combined with microbial fuel cells (CW-MFCs) as a sustainable technology for leachate treatment and power generation. *RSC advances*, 14(44), 32073-32100.
- [20] Bhaduri, S., & Behera, M. (2024). Advancement in constructed wetland microbial fuel cell process for wastewater treatment and electricity generation: a review. *Environmental Science and Pollution Research*, 31(38), 50056-50075.
- [21] Gupta, S., Srivastava, P., Patil, S. A., & Yadav, A. K. (2021). A comprehensive review on emerging constructed wetland coupled microbial fuel cell technology: Potential applications and challenges. *Bioresource Technology*, 320, 124376.
- [22] Thakur, A., Kumar, A., Dagdag, O., Berdimurodov, E., & Kumar, A. (2024). Application of CW-MFC to Mitigate Water Pollution and Resource Recovery. In *Emerging Trends in Microbial Electrochemical Technologies for Sustainable Mitigation of Water Resources Contamination: Microbial Electrochemical Technologies in Wastewater Treatment* (pp. 201-239). Cham: Springer Nature Switzerland.
- [23] Guadarrama-Pérez, O., Gutiérrez-Macías, T., García-Sánchez, L., Guadarrama-Pérez, V. H., & Estrada-Arriaga, E. B. (2019). Recent advances in constructed wetland-microbial fuel cells for simultaneous bioelectricity production and wastewater treatment: a review. *International Journal of Energy Research*, 43(10), 5106-5127.
- [24] Guadarrama-Pérez, O., Guevara-Pérez, A. C., Guadarrama-Pérez, V. H., Bustos-Terrones, V., Hernández-Romano, J., Guillén-Garcés, R. A., & Moeller-Chávez, G. E. (2023). Bioelectricity production from the anodic inoculation of *Geobacter sulfurreducens* DL-1 bacteria in constructed wetlands-microbial fuel cells. *Bioelectrochemistry*, 154, 108537.
- [25] Kesarwani, S., Panwar, D., Mal, J., Pradhan, N., & Rani, R. (2022). Constructed wetland coupled microbial fuel cell: a clean technology for sustainable treatment of wastewater and bioelectricity generation. *Fermentation*, 9(1), 6.
- [26] Sandoval Herazo, L. C., Alvarado-Lassman, A., Marín-Muñiz, J. L., Rodríguez-Miranda, J. P., & Fernández-Lambert, G. (2023). A critical review of mineral substrates used as filter media in subsurface constructed wetlands: Costs as a selection criterion. *Environmental Technology Reviews*, 12(1), 251-271.
- [27] Salinas-Juárez, M. G., Ortiz-Zamora, S. I., Roquero-Tejeda, P., Garfias-Vásquez, F. J., & Durán-Domínguez-de-Bazúa, M. D. C. (2024). Evaluation of electrode separators and the external resistance in electrochemically assisted constructed wetlands. *International Journal of Phytoremediation*, 26(9), 1420-1428.
- [28] Rahimnejad, M., Bakeri, G., Ghasemi, M., & Zirepour, A. (2014). A review on the role of proton exchange membrane on the performance of microbial fuel cell. *Polymers for Advanced Technologies*, 25(12), 1426-1432.
- [29] Dharmalingam, S., Kugarajah, V., & Elumalai, V. (2022). Proton exchange membrane for microbial fuel cells. In *PEM Fuel Cells* (pp. 25-53). Elsevier.
- [30] Rahimnejad, M., Asghary, M., & Fallah, M. (2019). Microbial fuel cell (MFC): an innovative technology for wastewater treatment and power generation. In *Bioremediation of Industrial Waste for Environmental Safety: Volume II: Biological Agents and Methods for Industrial Waste Management* (pp. 215-235). Singapore: Springer Singapore.
- [31] Dange, P., Savla, N., Pandit, S., Bobba, R., Jung, S. P., Gupta, P. K., ... & Prasad, R. (2022). A comprehensive review on oxygen reduction reaction in microbial fuel cells. *Journal of Renewable Materials*, 10(3), 665.
- [32] González-Méndez, L. M., Martínez-Amador, S. Y., Ríos-González, L. J., Pérez-Rodríguez, P., Pérez-Rodríguez, M. A., Reyes-Acosta, A. V., & Rodríguez-De la Garza, J. A. (2025). A Review on Anatomical and Physiological Traits of Aquatic Macrophytes Coupled to a Bioelectrochemical System: Comparative Wastewater Treatment Performance. *Processes*, 13(5), 1545.
- [33] Mu, C., Huang, K., & Wang, L. (2024). Constructed wetland coupled microbial fuel cell (CW-MFC) with *Phragmites australis* planted for hexavalent chromium removal and electricity generation. *Journal of Water Process Engineering*, 67, 106238.
- [34] Harguinteguy, C. A., Arán, D. S., Gudino, G. L., & Penafior, M. (2023). Capacity of *Schoenoplectus californicus* to remove and tolerate copper, lead, and zinc in constructed wetland systems using simulated wastewater. *Journal of Environmental Engineering*, 149(10), 04023069.

- [35] Sonu, K., Sogani, M., Sen, H., Maheshwari, K., & Tiwari, M. K. Water hyacinth-assisted microbial fuel cells: A review on prospects for bioenergy and wastewater treatment. *Environmental Progress & Sustainable Energy*, e70240.
- [36] Li, K., Qi, J., Zhang, F., Miwornunyuie, N., Amaniampong, P. S., Koomson, D. A., ... & Samwini, A. M. N. (2021). The role of wetland plants on wastewater treatment and electricity generation in constructed wetland coupled with microbial fuel cell. *Applied Sciences*, 11(16), 7454.
- [37] Liu, S., Lu, F., Qiu, D., & Feng, X. (2022). Wetland plants selection and electrode optimization for constructed wetland-microbial fuel cell treatment of Cr (VI)-containing wastewater. *Journal of Water Process Engineering*, 49, 103040.
- [38] Yadav, A. K. (2010, October). Design and development of novel constructed wetland cum microbial fuel cell for electricity production and wastewater treatment. In *Proceedings of 12th international conference on wetland systems for water pollution control (IWA)* (pp. 4-10).
- [39] Liu, F., Sun, L., Wan, J., Shen, L., Yu, Y., Hu, L., & Zhou, Y. (2020). Performance of different macrophytes in the decontamination of and electricity generation from swine wastewater via an integrated constructed wetland-microbial fuel cell process. *Journal of environmental sciences*, 89, 252-263.
- [40] Tao, M., Kong, Y., Cao, S., Jing, Z., Guan, L., Jia, Q., & Li, Y. Y. (2024). Constructed wetland–Microbial fuel cell (CW-MFC) packed with suspended fillers to enhance denitrification with *Acorus calamus* biomass addition. *Chemical Engineering Journal*, 487, 150753.
- [41] Kumar, V. K., Manangath, S. P., & Gajalakshmi, S. (2023). Innovative pilot-scale constructed wetland-microbial fuel cell system for enhanced wastewater treatment and bioelectricity production. *Chemical Engineering Journal*, 460, 141686.
- [42] Teoh, T. P., Koo, C. J., Ho, L. N., Wong, Y. S., Lutpi, N. A., Tan, S. M., ... & Ong, S. A. (2023). Transformation from biofiltration unit to hybrid constructed wetland-microbial fuel cell: improvement of wastewater treatment performance and energy recovery. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(21), 59877-59890.
- [43] Srivastava, P., Yadav, A. K., & Mishra, B. K. (2015). The effects of microbial fuel cell integration into constructed wetland on the performance of constructed wetland. *Bioresource technology*, 195, 223-230.
- [44] Yadav, A., Jadhav, D. A., Ghangrekar, M. M., & Mitra, A. (2022). Effectiveness of constructed wetland integrated with microbial fuel cell for domestic wastewater treatment and to facilitate power generation. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(34), 51117-51129.

Correo de autor de correspondencia: heriberto.cm@itvalletla.edu.mx